

DO LIKE À EFETIVAÇÃO DO VOTO:

proposta metodológica para análise das estratégias de campanha permanente
no TikTok para as eleições de 2026 ¹

José Agnaldo Montesso Júnior ²

RESUMO: O presente trabalho propõe um percurso metodológico para análise das estratégias de campanha permanente adotadas por candidatos à presidência da República nas eleições de 2026, com foco na atuação no TikTok. Adota abordagem quanti-qualitativa com análise de conteúdo das 30 postagens mais populares de pré-candidatos em mandato, utilizando indicadores para compreender práticas discursivas e simbólicas que consolidam a visibilidade e o engajamento político.

PALAVRAS-CHAVE: campanha permanente; comunicação política; TikTok; imagem pública; influência digital

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o campo da comunicação política tem sido influenciado pela digitalização das práticas comunicativas. O surgimento de plataformas de mídia social intensificou a presença e a atuação de atores políticos no ambiente digital, reconfigurando as lógicas tradicionais de busca por visibilidade. Para Reis, Ferreira e Pignaton (2024, p. 28), nesse contexto ocorre uma transformação da comunicação política “[...] que passa a ser realizada de forma constante, uma vez que, nesse ambiente, o fluxo contínuo de novos conteúdos e a interatividade são requisitos fundamentais para a existência e a viabilidade desses meios de comunicação”.

Charaudeau (2016, p. 70) identifica duas situações estratégicas fundamentais no âmbito da comunicação política, as quais se manifestam em momentos distintos do exercício político: a candidatura e a governança. A primeira refere-se ao processo de conquista do poder, enquanto a segunda diz respeito à sua efetiva administração. No cenário eleitoral, o

¹ Trabalho apresentado à Conexão Pós do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo, 26 a 28 de agosto de 2025.

² Doutorando em Ciências da Comunicação, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, agnaldomontesso@gmail.com.

discurso político assume predominantemente a forma de promessa, orientado por uma lógica simbólica, voltada à mobilização de valores e identidades. Há ainda uma lógica pragmática, que é centrada na apresentação de meios concretos para a realização de um projeto de sociedade.

Por outro lado, segundo o pesquisador francês, no contexto de exercício do mandato conquistado, a exigência recai sobre a produção de justificativas que deem sentido às decisões tomadas, de modo a preservar a legitimidade do agente político perante a opinião pública. Nesse caso, o discurso adquire um caráter essencialmente explicativo e legitimador.

Nessa perspectiva, há uma crescente assimilação da lógica referente ao conceito de campanha permanente, que descreve a continuidade das estratégias eleitorais para além do período do pleito (Joathan; Lilleker, 2020). Esse aspecto deixa ainda mais tênue a linha de separação entre esses dois momentos descritos por Charaudeau (2016) e faz com que a busca pela manutenção do poder esteja intrínseca em todo o período de mandato, principalmente no discurso voltado à mobilização de valores e identidades, além da manutenção de uma imagem positiva frente à sociedade.

Um dos primeiros a discutir o conceito foi Blumenthal, que, em 1980, lançou o livro *The permanent campaign: inside the world of elite political operatives*. O autor estadunidense considerava a campanha permanente a ideologia política daquela época. “Ela combina construção de imagem com cálculo estratégico. Sob a campanha permanente, governar se transforma em uma campanha perpétua. Além disso, ela transforma o governo em um instrumento projetado para sustentar a popularidade pública de um político eleito” (Blumenthal, 1980, p. 7).

As novas formas de presença digital, marcadamente caracterizadas pela manutenção constante de visibilidade, engajamento e construção simbólica da imagem pública (Weber, 2010) dos agentes políticos, assumem configurações e desdobramentos específicos na conjuntura contemporânea, reforçando a centralidade da lógica da campanha permanente nas práticas comunicacionais desses atores.

O TikTok, com seu sistema de recomendação algorítmica e estética audiovisual própria, vem se tornando uma das ferramentas utilizadas pelos representantes políticos e

figuras públicas para alcançar segmentos específicos do eleitorado, sobretudo os mais jovens (Chagas e Stefano, 2023).

A linguagem nativa da plataforma, baseada em memes, *trends*, dublagens e desafios virais, exige uma adaptação discursiva por parte dos atores políticos, que passam a incorporar elementos de entretenimento para trazer carisma, proximidade, autenticidade e informalidade à comunicação de modo a manterem-se como protagonistas (Montesso Júnior; Terra, 2025).

Ainda de acordo com Chagas e Stefano (2023), o TikTok opera por meio de um algoritmo altamente personalizado e centrado na viralização de conteúdos audiovisuais curtos, o que favorece estratégias comunicacionais centradas na performance, na afetividade e no apelo visual. Esses elementos tornam a plataforma um campo fértil para a observação de práticas que configuram a campanha permanente em sua dimensão simbólica e cotidiana, exigindo dos atores políticos uma presença constante, adaptada à lógica de engajamento e entretenimento que caracteriza o ambiente.

De acordo com a pesquisa DataReportal, o TikTok era a quarta mídia social mais usada no Brasil no início de 2025 por usuários da internet acima de 18 anos, alcançando 91,7 milhões de pessoas (Kemp, 2025).

Essa dinâmica implica em novas abordagens para o estudo da comunicação política, em que a lógica da campanha não se encerra nos ciclos eleitorais, mas é continuamente reelaborada nos fluxos das plataformas digitais.

Emerge então a necessidade de se desenvolver trajetos metodológicos capazes de buscar a compreensão dessa complexidade dos fenômenos comunicacionais. A proposta deste trabalho se ancora nas diretrizes delineadas por Lopes (2014), que enfatiza a importância da delimitação rigorosa do objeto, da formulação precisa do problema de pesquisa, da articulação entre teoria e empiria e da coerência metodológica ao longo de todo o processo investigativo.

Ao propor uma metodologia para a análise do uso do TikTok por candidatos nas eleições de 2026, este estudo segue o percurso sugerido por Lopes (2014), partindo da definição do TikTok como objeto comunicacional, formulando uma problemática situada na interface entre comunicação política e as estratégias digitais, a partir da articulação dos estudos sobre campanha permanente, plataformas de mídia social, imagem pública e influência digital. Ademais, como enfatiza a autora, “a investigação no campo da

Comunicação é historicamente datada, pois seu objeto são os atuais modos de inserção da Indústria Cultural dentro da dinâmica cultural contemporânea”.

A proposta metodológica aqui apresentada visa, portanto, não apenas aplicar técnicas de análise do conteúdo, por meio das métricas presentes na plataforma, mas também compreender as estratégias discursivas e simbólicas empregadas pelos candidatos, observando como essas práticas se inserem em uma lógica contínua de construção e manutenção de capital político.

2 PROPOSTA METODOLÓGICA

Os procedimentos metodológicos de estudo do conceito de campanha permanente na plataforma de mídia social TikTok têm uma proposta de abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa, envolvendo a coleta e análise de dados a partir da observação sistemática dos perfis no TikTok de candidatos à eleição presidencial de 2026.

A técnica de Análise de Conteúdo será utilizada para organizar, codificar, categorizar, analisar e contextualizar as informações obtidas. Segundo Maia, Hauber e Paula (2022) devem ser seguidos seis passos para desenvolver a Análise de Conteúdo, sendo que tal metodologia pode ser utilizada em pesquisas de natureza quantitativa ou qualitativa, como se propõe este trabalho.

A técnica, segundo Sampaio e Lycarião (2021), baseia-se em procedimentos sistemáticos, intersubjetivamente validados e de acesso público, que visam produzir inferências válidas a partir de conteúdos verbais, visuais ou escritos. Esses parâmetros metodológicos têm como finalidade descrever, quantificar ou interpretar fenômenos comunicacionais em termos de seus significados, intenções, consequências e contextos. No campo da Comunicação, essa técnica constitui uma ferramenta relevante para investigar os sentidos construídos em discursos midiáticos e outras práticas simbólicas.

O primeiro passo é a definição da população e da amostra. Nesta proposta de pesquisa, a população será formada por candidatos à eleição presidencial de 2026, que estavam em mandato durante o período de 2023 a 2026, ou seja, que já estavam na presidência ou em outro cargo eletivo e que disputarão o pleito em nível nacional.

O cenário ainda está longe de ser definido. Entretanto, estudo de intenção de voto realizado pela consultoria Quaest em 05 de junho de 2025 (Nunes, 2025), apontou alguns possíveis candidatos à presidência. Os que atenderiam aos requisitos para esta pesquisa seriam: Lula (PT), atual presidente da República; Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná; Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul; Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal; Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais; e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás. A pesquisa aponta ainda Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL), mas estes atores políticos atualmente não têm mandato e, por isso, não se correspondem ao perfil da pesquisa.

Para a coleta, definiu-se uma amostra não probabilística formada pelas 30 postagens mais populares fornecidas pela plataforma de mídia social TikTok até o dia 05 de agosto de 2026 de cada um dos candidatos. A data foi definida porque no período de 20 de julho a 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias que definem a escolha oficial dos candidatos e a formação de coligações para a campanha à presidência.

A raspagem dos dados se dará pela coleta dos *posts* de cada um dos candidatos no período de 06 a 15 de agosto de 2026, período em que os candidatos já estão escolhidos, mas não foi iniciada a campanha oficialmente pelo calendário da Justiça Eleitoral.

Dada a ênfase desta pesquisa no conceito de campanha permanente, esse recorte temporal permitirá a análise comparativa das estratégias comunicacionais adotadas ao longo do mandato, até o momento imediatamente anterior ao início oficial da campanha eleitoral. O encerramento da coleta está previsto para coincidir com o terceiro ano do doutorado, possibilitando a sistematização e redação dos resultados para defesa em 2027/2028.

A pesquisa utilizará a coleta manual, por meio da qual serão contabilizados os *posts* e extraídas as *affordances* possibilitadas pela plataforma de mídia social, sendo elas *likes*, comentários, salvamentos, compartilhamentos, bem como os textos postados nas descrições dos vídeos.

Maia, Orlandini e Oliveira (2022) observam que a coleta de dados em pesquisas realizadas em ambientes digitais frequentemente encontra desafios significativos. Estes desafios surgem devido a mudanças nos *softwares* empregados para a extração de

informações, alterações no funcionamento das plataformas online e a introdução de novas regulamentações que reestruturam os métodos de obtenção e utilização dos dados.

Após a coleta e a tabulação das unidades analíticas, será elaborado um Livro de Códigos, o qual servirá de referência para a análise das unidades de pesquisa. Esta etapa analítica será orientada pelas categorias propostas por Joathan e Lilleker (2020), conforme estão apresentadas no Quadro 1. Estas serão refinadas e aprofundadas ao longo do desenvolvimento da investigação.

Quadro 1 - Indicadores de campanha permanente de acordo com levantamento feito por Joathan e Lilleker (2020) com base na literatura internacional

Critérios ligados ao reforço das capacidades e da estratégia	
Adaptações institucionais	Criadas para proporcionar futuros sucessos eleitorais, como mudanças na lei, promoção de referendos, criação de departamentos de monitoramento da opinião pública e a inclusão de consultores políticos nas equipes de administração
Arrecadação de fundos	Constante arrecadação de fundos por partidos e candidatos.
Pesquisa das preferências e dos dados dos cidadãos	Realização de pesquisas de opinião pública para medir a satisfação do público com o governo e avaliar as principais preocupações e desejos.
Realização de sondagens de opinião pública durante o mandato	Busca informal por informações sobre as preferências e dados dos cidadãos em todo governo e buscas de apoio de ativistas e grupos para entrar em contato com possíveis eleitores e planejar futuras estratégias de campanha.
Critérios relacionados aos meios de comunicação social pagos e próprios	
Campanha negativa	Construção de estratégias para atacar os rivais.
Publicidade institucional	Promover o governo, persuadir os cidadãos a apoiar projetos, promover a conscientização sobre as ações do executivo, dos representantes ou do partido no governo, defender pontos de vista ou até mesmo assuntos relacionados à vida pessoal.
Viagens durante o mandato	Utilização de muitas viagens durante o mandato.
Temas eleitorais transferidos ao governo	Temas que foram debatidos durante o período eleitoral e que são retomados durante o mandato.
Utilização do marketing durante o mandato	Uso de técnicas de marketing para influenciar as percepções públicas durante os períodos de mandato que foram usadas também durante o período eleitoral.
Criação de seguidores nas redes sociais para comunicação direta	Criação de mídias sociais.

Comunicação personalizada e envolvente	Denota a utilização das mídias sociais para mostrar publicações pessoais, com o intuito de humanizar o político.
Publicação frequente	Estabelecimento de mecanismo de comunicação contínua, com quantidade de postagens igual ou superior ao período de campanha.
Hiperligações	Hiperlinks para organizações partidárias ou grupos de interesse que representam parcerias e relacionamentos que podem contribuir para uma estratégia de campanha permanente mais ampla.
Comunicação interativa	Resposta a perguntas, menção e compartilhamento de conteúdo de outros usuários.
Discurso autopromocional	Conteúdo que se refere a realizações passadas, planos específicos e metas gerais, como forma de promover a atuação do ator político.
Micro-direcionamento do público	Possibilidade de direcionar mensagens on-line escolhendo grupos de cidadãos por características como localização, idade, gênero, empregos e outras.
Critérios vinculados à mídia obtida	
Gerar uma cobertura mediática positiva	Chamar a atenção dos jornalistas, em nível local e nacional, com presença positiva para que as mensagens de política e a imagem sejam ampliadas.
Eventos públicos	Realização ou participação em eventos públicos como forma de obter mídia.
Viagens durante o mandato	Intensificação de viagens durante o mandato para locais estratégicos.
Discursos transmitidos e presenciais	Comunicação constante com o público, seja em discursos presenciais ou por meio da mídia convencional ou pública.

Fonte: Autor (2024) com base em levantamento feito Joathan e Lilleker (2020)

Considera-se ainda adicionar as categorias relacionadas à desinformação e à utilização da inteligência artificial generativa, mesmo que ainda não conste em outros trabalhos relacionados à campanha permanente. Exemplos não faltaram nos últimos anos em que as plataformas de mídia social foram utilizadas como canais de desinformação por parte de atores políticos. Além disso, o estudo da aplicação de práticas ligadas ao desenvolvimento de estratégias utilizando a inteligência artificial no campo da comunicação política é recente e, por isso, pouco expressivo.

O trabalho buscará ainda fazer a transcrição em texto dos conteúdos em vídeo. Junto com a legenda das publicações, eles serão codificados por meio do aplicativo Iramutec,

software gratuito para análise de dados textuais. O objetivo é analisar quais as palavras mais recorrentes utilizadas pelos candidatos nestas publicações.

A análise qualitativa será relacionada às estratégias de campanha permanente evidenciadas por Joathan e Lilleker (2020), com a correlação de temas abordados nas publicações. Além disso, serão aplicadas as categorias relacionadas à influência digital evidenciadas por Karhawi e Camargo (2023) e Prodanov *et al.* (2023): proximidade, autenticidade, interesse público, autoridade, carisma, credibilidade e coerência. Adicionalmente, serão analisados os formatos de postagens abordados por Cervi, Tejedor e Blesa (2023): gênero, formato, fonte, conteúdo, estilo/filmagem de vídeo, tipo de gravação, principais atores, interação e utilização de música.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como argumentou Blumenthal (1980), longe de representar uma estratégia particular de um político ou partido específico, a campanha permanente configura-se como uma característica estruturante do novo modo de operar da política, expressando transformações mais amplas nos processos de comunicação e disputa simbólica no espaço público.

Embora a campanha permanente se manifeste de maneiras distintas a depender do perfil de cada candidato, sua presença tende a se manter independentemente de quem venha a vencer o pleito. Como frisou Bucci (2015), “com práticas patrimonialistas e enunciados narcísicos, a volumes e escalas cada vez mais acachapantes, o Estado de Narciso sabota o princípio da alternância no poder e perpetua a força dos que já exercem o mando”.

Diante da relevância de aprofundar as pesquisas relacionadas ao conceito, ainda mais em um contexto em que as plataformas digitais concentram um poder nunca visto na história do capitalismo, acredita-se que a proposta de categorias analíticas pode ajudar na compreensão das transformações recentes na comunicação política, especialmente no contexto das plataformas de mídia social.

A partir da proposta de análise das estratégias discursivas no TikTok durante o período pré-eleitoral de 2026, evidencia-se uma reconfiguração das práticas comunicacionais dos atores políticos, que passam a incorporar elementos da lógica algorítmica, da estética do

entretenimento e da performatividade como formas de engajamento contínuo com diferentes segmentos do eleitorado.

A metodologia delineada, fundamentada na articulação entre análise de conteúdo, observação sistemática e indicadores de influência digital, pode oferecer um percurso consistente e replicável para a análise de dinâmicas comunicacionais em ambientes digitais. Ao propor a inclusão de categorias emergentes como desinformação e uso de inteligência artificial generativa, a pesquisa contribui para o avanço teórico e metodológico no campo da comunicação política.

A proposta metodológica descrita exige uma combinação de procedimentos quantitativos e qualitativos com observação sistemática de perfis, em consonância com os princípios metodológicos defendidos por Lopes (2014), que reconhece a natureza interdisciplinar e plural das pesquisas em comunicação. Espera-se fomentar reflexões mais amplas sobre os impactos dessas novas formas de visibilidade na cultura política contemporânea, bem como subsidiar futuras análises comparativas em contextos distintos.

Referências

ARAÚJO, Bruno; FERREIRA, Douglas Aparecido. A imagem pública da extrema direita nas mídias sociais: uma análise qualitativa da representação de um parlamentar bolsonarista no Instagram.

Cuadernos.info, [S. l.], n. 60, p. 23–45, 2025. Disponível em:

<https://cuadernos.info/index.php/cdi/article/view/84398>. Acesso em: 23 jun. 2025.

BLUMENTHAL, Sidney. **The permanent campaign**: inside the world of elite political operatives.

Boston, MA: Beacon Press, 1980.

CERVI, Laura; TEJEDOR, Santiago; BLESA, Fernando García. TikTok and Political Communication: The Latest Frontier of Politainment? A Case Study. **Media and Communication**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 203-217, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6390>. Acesso em: 04 jul. 2024.

CHAGAS, Viktor; STEFANO, Luiza de Mello. Estratégias de uso do TikTok por políticos brasileiros.

Revista de Sociologia e Política, v. 31, p. e022, 2023. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1678-98732331e022>. Acesso em 22 jun. 2025.

CHARAUDEAU, Patrick. **A conquista da opinião pública**: como o discurso manipula as escolhas políticas. São Paulo: Contexto, 2016.

JOATHAN, Ícaro; LILLEKER, Darren G. Permanent campaigning: A meta-analysis and framework for measurement. **Journal of Political Marketing**, v. 22, n. 1, p. 67-85, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/15377857.2020.1832015>. Acesso em 10 jun. 2023.

KARHAWI, Issaaf; CAMARGO, Isadora Ortiz de. Journalists or influencers? The appropriation of digital influencers practices as a tool of journalistic value. **Brazilian Creative Industries Journal**, v. 3, n. 2, p. 121-148, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25112/bcij.v3i2.3425>. Acesso em: 02 jul. 2024.

KEMP, Simon. Digital 2025: Brasil. **DataReportal**, 03 mar. 2025. Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-brazil?rq=brazil%202025>. Acesso em 20 jun. 2025.

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. **Pesquisa em Comunicação**. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

MAIA, Rousiley C.M.; HAUBER, Gabriella; PAULA, Júlia E. Análise de conteúdo. In: MAIA, Rousiley C.M. (org.) **Métodos de pesquisa em comunicação política**. Salvador: EDUFBA, 2022. p. 39-80.

MAIA, Rousiley. C. M.; ORLANDINI, Maiara; OLIVEIRA, Bruna Silveira de. Métodos em plataformas digitais. In: MAIA, Rousiley. C. M (org.) **Métodos de pesquisa em comunicação política**. Salvador: EDUFBA, 2022. p. 205-234.

MONTESSO JÚNIOR, José Agnaldo; TERRA, Carolina Frazon. Políticos influencers?: análise a partir da atuação de prefeitos no TikTok. **Lumina**, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 30–49, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/lumina/article/view/45745>. Acesso em: 20 jun. 2025.

NUNES, Felipe. Quaest: Lula empataria com Tarcísio em 2026. **Quaest**, 05 jun. 2025. Disponível em <https://quaest.com.br/lula-empataria-com-tarcisio-pesquisa-quaest/>. Acesso em 22 jun. 2025.

PRODANOV, Laura Schemes; MONTARDO, Sandra Portela; KARHAWI, Issaaf; AMARAL, Adriana; GROHMANN, Rafael. Autenticidade, carisma e engajamento em plataformas: percepção de fatores de sucesso de influenciadores por usuários do Instagram. **Lumina**, v. 17, n. 2, p. 42–61, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34019/1981-4070.2023.v17.38698>. Acesso em 20 jun. 2025.

REIS, Ruth de Cássia dos; FERREIRA, Stéphane Figueiredo; PIGNATON, Caroline de Marchi. O discurso político no Instagram e os efeitos patêmicos. In: SAMPAIO, Rafael Cardoso. ZANETTI, Daniela. **Deixe seu like: estratégias e narrativas audiovisuais na comunicação política digital**. Rio de Janeiro: Travassos Editora, 2024. p. 26-56.

WEBER, Maria Helena. O estatuto da Imagem Pública na disputa política. **Revista Eco-Pós**, [S. l.], v. 12, n. 3, 2010. Disponível em: https://revistaecopos.eco.ufjf.br/eco_pos/article/view/929. Acesso em: 27 maio 2025.